

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2025

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

ILMIY AXBOROTNOMASI

Bosh muharrir

Kirgizbayev Abdugaffor
Karimjonovich
tarix fanlari doktori, professor

Mas'ul muharrir

Nazarov Abdug'affor
Abdujabborovich, geografiya
fanlari doktori, professor

Mas'ul muharrir o'rinbosari

Imomov Otabek
Normirzayevich
biologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori, dotsent

Texnik muharrir

Xoshimov Sardorbek
Nozimjon o'g'li

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ"

2019-yildan boshlab O'zbekiston
Respublikasi Oliy attestatsiya
komissiyasi Rayosati qarori
bilan quyidagi fan sohalari
bo'yicha OAKning
dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga
kiritilgan.

01.00.00-Fizika-matematika
fanlari (14)

02.00.00-Kimyo fanlari (18)

03.00.00-Biologiya fanlari (17)

09.00.00-Falsafa fanlari (24)

10.00.00-Filologiya fanlari (26)

13.00.00-Pedagogika
fanlari (30)

Tahrir hay'ati a'zolari

Fizika-matematika fanlari

Xatamov Nosirjon Muydinovich, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent
Abdulazizov Baxromjon Toshmirza o'g'li, fizika-matematika fanlari doktori, dotsent
Sattarov Iskandar Abu-alievich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Dexqonov Farrux Nuriddin o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Boytilayev Dilmurod Axmataliyevich, fizika-matematika fanlari nomzodi, katta ilmiy
xodim
Baymatov Paziljon Jamoldinovich, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent
Davlatov Abror Borijon o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent
Inoyatov Shukurillo Turg'unboyevich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Jalolov Ravshan Maxmudjonovich, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Xolboyev Azamat G'anisherjon o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
Maxammadaliyev Muxtor Tursunmuxammad o'g'li, fizika-matematika fanlari bo'yicha
falsafa doktori

Kimyo fanlari

Abdullayev Shavkat Vaxidovich, kimyo fanlari doktori, professor
Sultonov Boxodir Elbekovich, kimyo fanlari doktori, professor
Karimov Abdurashid Musaxonovich, kimyo fanlari doktori, professor
Xolmatov Dilshod Sottorjonovich, texnika fanlari doktori, dotsent
Sattarov Tulqinjon Abdusattor o'g'li, texnika fanlari nomzodi, dotsent
Muradov Murod Toxirjonovich, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori
Rasulov A'zamjon Avazjonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Biologiya fanlari

Tojibayev Komiljon Sharobiddinovich, biologiya fanlari doktori, professor, akademik
Dexqonov Davron Burxonovich, biologiya fanlari doktori, dotsent
Batoshov Avazbek Risqulovich, biologiya fanlari doktori, professor
Turginov Orzimat Turdimatovich, biologiya fanlari doktori, katta ilmiy xodim
Komilov Doniyor Jo'rayevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Egamberdiyev Mehmonjon Xudoyberdiyevich, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,
dotsent
Xoshimov Xushbaxt Rustamjon o'g'li, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Texnika fanlari

Ataxanov Shuhrat Nuriddinovich, texnika fanlari doktori, professor
Abdullayev Olim Gulamjanovich, texnika fanlari doktori, dotsent
Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Jo'rayev Sherali Umarjonovich, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Qishloq xo'jaligi fanlari

Sulaymonov Inomjon Jamoldinovich, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, dotsent
Turg'unov Muzaffar Mirzaraxmatovich, qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori

Tarix fanlari

Rasulov Abdullajon Nuritdinovich, tarix fanlari doktori, professor
Dexkanov Narimon Burxonjonovich, siyosiy fanlari doktori, professor
Haydaraliyev Shuhrat Abdulazizovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
Madraximov Zoxid Sharofovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
Xalmuratov Baxtiyor Rejivaliyevich, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
Erqo'ziyev Anvarjon Ashurovich, tarix fanlari nomzodi, dotsent
To'xtabayev A'zamjon Sharipxo'jayevich, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

“NamDU ilmiy axborotnomasi –
Научный вестник НамГУ”
jurnali O‘zbekiston Matbuot va
axborot agentligining
17.05.2016-yildagi
08-0075 -raqamli guvohnomasi
hamda O‘zbekiston
Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
(AOKA) tomonidan 2020-yil
29-avgust kuni
1106-sonli guvohnomaga binoan
chop etiladi. “NamDU Ilmiy
Axborotnomasi” elektron nashr
sifatida xalqaro standart turkum
raqami
(ISSN-2181-1458) ga ega.

Ilmiy axborotnomaning
2025-6-soni NamDU
Muvofiqlashtiruvchi
Kengashining 2025-yil
31-iyundagi 7-sonli yig‘ilishida
muhokama qilinib, ilmiy
to‘plam sifatida chop etishga
tavsiya etilgan
(Bayonnoma № 7).
Maqolalarning ilmiy saviyasi va
keltirilgan ma’lumotlar uchun
mualliflar javobgar hisoblanadi.
Jurnal har oyda o‘zbek, rus va
ingliz tillarida elektron shaklda
chop etiladi.

**Maqolalar quyidagi rasmiy
web sahifa orqali qabul
qilinadi:**
journal.namdu.uz

Tahririyat manzili:
Namangan shahar, Boburshox
ko‘chasi, 161-uy
e-mail: science@namdu.uz

Iqtisodiyot fanlari

Mahmudov Bahriddin Jo‘rayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Sirojiddinov Kamoliddin Ikromiddinovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Baymirzayev Dilmurod Nematovich, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Yoqubjonova Xulkaroy Yoqubovna, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Falsafa fanlari

Talapov Baxriddin Alijanovich, falsafa fanlari doktori, professor
Jo‘rayev Ro‘zimat To‘xtasinovich, siyosiy fanlari doktori, professor
Gaffarova Gulchehra Gulamjanovna, falsafa fanlari doktori, professor
G‘apparov Elyorjon Otabekovich, falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Sodirjonov Muxriddin Maxamadaminovich, sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent
Muydinova Moxira Mukumjanovna, sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Filologiya fanlari

Uluqov Nosirjon Muxammadaliyevich, filologiya fanlari doktori, professor
Jafarov Botir Sattarovich, filologiya fanlari doktori, professor
Sadikov Zoxid Yaqubjanovich, filologiya fanlari doktori, professor
Dosbayeva Nargiza Turg‘unpo‘latovna, filologiya fanlari doktori, professor
Tojiboyev Ilxomjon Usmonovich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Karimova Farida Isakovna, filologiya fanlari doktori, dotsent
Siddiqov Qosimjon Abilovich, filologiya fanlari nomzodi, professor
Darvishov Ibroxim O‘rmanovich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Qo‘ziyev Umidjon Yandashaliyevich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Yuldashev Otabek Toshpulat o‘g‘li, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Geografiya fanlari

Jumaxanov Shavkatjon Zairjanovich, geografiya fanlari doktori, dotsent
Mirzaaxmedov Xamidullo Saydamatovich, geografiya fanlari nomzodi, dotsent
Soliyev Iqboljon Raxmonberdiyevich, geologiya-minerologiya fanlari bo‘yicha falsafa
doktori, PhD

Pedagogika fanlari

Asqarova O‘g‘iloy Mamashakirovna, pedagogika fanlari doktori, professor
Xujamberdiyeva Shaxnoza Kupaysinovna, pedagogika fanlari doktori, professor
Muminova Dilafro‘z Akbaraliyevna, pedagogika fanlari doktori, dotsent
Ismoilov Turobjon Umirzaqovich, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Hamidova Muxayyoxon Obidovna, filologiya fanlari nomzodi, professor
Shodmanov Qodirjon Odilxanovich, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Toshibekova Munajat Xoshimovna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Inamov Dilmirza Dedamirzayevich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent
Madaminov Baxodir Sharifjonovich, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Urinov Bahrom Jamoliddinovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Sarimsakova Dilafuz Muhamadjonovna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori,
dotsent
Axmedov Bexzod Madaminjonovich, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Rashidova Nodira Habibullayevna, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Tibbiyot fanlari

Abdullayev G‘ofurjon Rahimjanovich, biologiya fanlari doktori, professor
Nurmatov Yodgormirza Xatammirzayevich, tibbiyot fanlari doktori
Abdullayev Ulug‘bek Ubaydullayevich, tibbiyot fanlari nomzodi
Mirzaolimov Mirzohid Mirzavaliyevich, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI, [2025-6]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

09.00.00-FALSAFA
journal.namdu.uz
PHILOSOPHICAL

Ne'matova Orzigul Axmedovna

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi mustaqil tadqiqotchisi

DINIY MANBALARDA AYOL HUSNI-XULQI HAQIDAGI G'OYALARNING FALSAFIY TAHLILI

Annotatsiya: Ushbu maqolada diniy manbalarda, xususan Qur'on oyatlari va Hadis rivoyatlarida ayolning husni-xulqi bilan bog'liq g'oyalar falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Ayol axloqining asosiy mezonlari – halollik, iffat, sadoqat, hayoliqlik va sabr-toqat singari fazilatlar orqali ijtimoiy va ma'naviy uyg'unlikka erishish g'oyasi yoritiladi. Falsafiy tahlil orqali bu fazilatlarining nafaqat shaxsiy, balki jamiyatdagi axloqiy muhitni shakllantirishdagi roli ochib beriladi. Shuningdek, islom tafsirchilari va mutafakkirlarining ayol husni-xulqiga bergan baholari, ularning tarixiy, axloqiy va ijtimoiy kontekstdagi mazmuni falsafiy asosda tahlil qilinadi. Maqola zamonaviy jamiyatda ayol axloqiga bo'lgan yondashuv va diniy qadriyatlar o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash zaruratini asoslashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Ayol husni-xulqi, Islom axloqi, Qur'on Karim ta'limoti, iffat va hayo, ma'naviy qadriyatlar, ayol fazilatlar, jamiyat va ayol axloqi, axloqiy ideal.

Нематова Орзигуль Ахмедовна

Независимый исследователь Международной исламской академии Узбекистана

В РЕЛИГИОЗНЫХ ИСТОЧНИКАХ ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЖЕНСКОЙ КРАСОТЕ И ПОВЕДЕНИИ

Аннотация: В данной статье с философской точки зрения анализируются идеи, связанные с женской красотой и поведением, в религиозных источниках, в частности, в аятах Корана и хадисах. Освещается идея достижения социальной и духовной гармонии через основные критерии женской морали – такие качества, как честность, целомудрие, верность, скромность и терпение. Через философский анализ раскрывается роль этих качеств в формировании не только личной, но и нравственной среды в обществе. Также на философской основе анализируются оценки исламских комментаторов и мыслителей женского поведения, их содержание в историческом, нравственном и социальном контексте. Статья служит обоснованию необходимости обеспечения гармонии между подходом к женской этике и религиозными ценностями в современном обществе.

Ключевые слова: Женской красоте и поведении, исламская этика, учение Священного Корана, целомудрие и скромность, духовные ценности, женские качества, общество и женская этика, моральный идеал.

Nematova Orzigul Akhmedovna

Independent Researcher at the International Islamic Academy of Uzbekistan

PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF IDEAS ABOUT WOMEN'S BEAUTY IN RELIGIOUS SOURCES

Abstract: This article analyzes from a philosophical perspective the ideas related to a woman's beauty and character in religious sources, particularly Quranic verses and Hadith narrations. The idea of achieving social and spiritual harmony is highlighted through the main criteria of a woman's morality – honesty, chastity, loyalty, modesty, and patience. Through philosophical analysis, the role of these qualities in the formation of the moral environment not only in the individual, but also in society is revealed. Also, the evaluations of Islamic commentators and thinkers on women's beauty and behavior, their content in the historical, moral and social context are analyzed on a philosophical basis. The article serves to justify the need to ensure harmony between the approach to women's morality and religious values in modern society.

Keywords: Woman's beauty, Islamic ethics, teachings of the Holy Quran, chastity and modesty, spiritual values, female virtues, society and female ethics, moral ideal.

Kirish.

Islomda xotin-qizlarning axloqiy kamoloti nafaqat diniy masala, balki jamiyatning rivojlanishi va

barqarorligi uchun muhim ijtimoiy-madaniy omil hisoblanadi. Diniy manbalarda, jumladan, Qur'oni Karim va hadislarda ayolning axloqiy sifatleri, husni-xulqi va

mas'uliyatlari haqida aniq va mukammal ko'rsatmalar mavjud. Islomda ayol va erkak o'rtasidagi tenglik, ularning bir-birini to'ldirishi, o'zaro hurmat va e'tibor ko'rsatilishi zarurati yuksak qadriyat sifatida ifodalangan. Xotin-qizlarning axloqiy kamoloti nafaqat o'z shaxsiy hayotini yuksaltirish, balki jamiyatda tinchlik, adolat va barqarorlikni ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi. Islomda ayolning axloqiy kamoloti uning o'ziga va jamiyatga nisbatan mas'uliyatini oshiradi. Ularning ilm olish, ijtimoiy faoliyatda qatnashish, oila barqarorligini ta'minlashdagi roli yuksak ahamiyatga ega.

Xotin-qizlarning axloqiy kamoloti jamiyatda odob-axloq va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bunday kamolot, jamiyatda adolat va tenglikni, oila mustahkamligini, tarbiya va ma'naviyatni ta'minlashda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Islomning ijtimoiy va madaniy qadriyatlari, ayolning axloqiy kamolotiga bo'lgan talablarni shakllantirib, ularni nafaqat diniy, balki ijtimoiy va madaniy nuqtai nazardan ham rivojlantirishga zarurat tug'diradi. Shu o'rinda, xotin-qizlarning axloqiy kamolotini rivojlantirish masalasi nafaqat Islom dinining ilohiy ko'rsatmalariga, balki zamonaviy jamiyatdagi o'zgarishlar, ijtimoiy va madaniy talablar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Islomda ayollarning axloqiy kamoloti jamiyatda ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi, bunga zamonaviy ta'lim-tarbiya, qadriyatlar va turli madaniy ta'sirlar orqali erishishiladi.

Islom dini ayollarning axloqiy kamolotini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Sharq madaniyatida, jumladan, jamiyatimizda ayollar oila va jamiyatning asosiy bug'ini hisoblanadi. Islom manbalarida ayollarga hurmat va ehtirom ko'rsatish, ularning jamiyatning ijtimoiy-madaniy hayotidagi faol ishtirokiga ta'sir ko'rsatadi. Ayollar axloqiy kamoloti islom dinining asosiy qadriyatlari asosida shakllanadi. Ushbu qadriyatlarga hayo, ibo, iffat, mehru oqibat kabi fazilatlar kiradi. Islomda onalik sharafi alohida e'tirof etilgan bo'lib, "jannat onalar oyog'i ostidadur" degan hadis bu haqiqatni tasdiqlaydi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Manbashunoslik (ilmiy-diniy tahlil metodi), tarixiy-taqqoslama, axloqiy-falsafiy tahlil, sistemali (integrativ) yondashuv, talimiy-psixologik yondashuv, gender yondashuv metodlaridan foydalanilgan.

Adabiyotlar tahlili.

Oila institutining mustahkamligi ham xotin-qizlarning axloqiylikiga bevosita bog'liqdir. Oilada shakllangan ijtimoiy me'yorlar kelgusida jamiyatda yashash uchun zarur bo'lgan fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligi ularning huquqlarini himoya qilish va iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish orqali amalga oshiriladi.

Jamiyat taraqqiyoti va barqarorligi bevosita xotin-qizlarning axloqiy kamoloti bilan bog'liq bo'lib, bu masalaning dolzarbligi zamonaviy dunyoda tobora ortib bormoqda. Islom dini, o'zining insonparvarlik tamoyillari va adolatga asoslangan ta'limoti bilan xotin-qizlarning axloqiy yuksalishida muhim ahamiyat kasb etadi. Islom dini asosida xotin-qizlar axloqiy kamolotini rivojlantirishning ijtimoiy-madaniy zaruriyatning ildizlari nafaqat diniy e'tiqodlarda, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, madaniy merosni saqlash va rivojlantirish, gender tengligi hamda zamonaviy jamiyat oldida turgan dalzarb muammolarga yechim topish kabi muhim omillarda ham mujassam. Shunday ekan, xotin-qizlarning axloqiy kamolotini rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlar islomiy qadriyatlar asosida, ilmiy uslub va zamonaviy metodologiyalarni qo'llagan holda amalga oshirilishi lozim. Bu jarayon jamiyatning barcha a'zolari, jumladan, diniy ulamolar, ilmiy doiralar, davlat va jamoat tashkilotlari hamkorligini talab etadi. Yuqoridagi masalalarni chuqur o'rganish orqali xotin-qizlarning axloqiy kamolotiga oid ilmiy bilimlarni boyitishga va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Islom dini ayollarning jamiyatdagi o'rni va xulq-atvoriga doimiy e'tibor qaratib kelgan. Qur'oni Karimning ko'plab oyatlarida va Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning hadislarida ayollarga xos fazilatlar, mas'uliyatlar va ijtimoiy hayotda tutgan o'rni haqida ko'rsatmalar berilgan. Muqaddas Islom dinida barchaga birdek xitob qilinib, erkak va ayollarga tenglik ila muomala qilingan. Haq-huquqlarda birini boshqasidan ustun qo'yilmagan. Islom dini ayollarning sha'nini ko'tarib, ularning turmush tarzini go'zallashtirgan. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam oilaviy munosabatlarda har ikki tomonning mas'uliyatini ta'kidlab, xotinlar erlariga hurmat va sadoqatda bo'lishga, erlar esa o'z juftlariga mehr-muruvvat ko'rsatishga chaqirganlar.

Islom dinida ayollarga yuksak hurmat va e'tibor bilan qaraladi. Qur'oni karimning o'ttiz besh sura va bir yuz ikki oyatida ayol so'zining ishlatilishi, suralardan biri aynan "Niso" ya'ni "Ayollar" deb nomlanishi ko'p narsalardan dalolat beradi. Bir surani ayolning ismi – "Maryam" bilan xosladi va uni ulug'ladi. Bu qiyomatgacha ayolning qadri ulug'langanini, e'zozlanganini eslatadi.

Allohning Kitobida bir necha o'rinlarda ayol kishiga xos alohida va muxtasar hukmlar zikr qilindi. Misol uchun, Baqara, Niso, Moida, Nur, Ahzob, Mujodala, Mumtahana, Tahrir va Taloq suralarida ayollar haqida alohida hukmlar bor.

Qur'oni karimda ba'zi ayollarning siyratlari, ularning ism va sifatleri zikr qilingan. Bunday ayollarning soni 17 nafardir. Ularning 14 nafari soliha, 3 nafari esa

musulmon bo'lmagan ayollardir¹⁹. Qur'oni karimda zikr qilingan solih ayollar o'zlarining iymonlari, taqvodorliklari, sabr-toqatlari, sadoqatlari va boshqa ijobiy fazilatlar bilan ajralib turadilar. Ularning hayoti musulmon ayollar uchun namuna bo'lib, Allohga itoat qilish, yaxshi amallar qilish va jamiyatga foyda keltirishga undaydi.

Islom dini ayolga juda katta g'amxo'rlik qildi. Uning mavseini oshirdi, martabasini ko'tardi. Uni johiliyat zulmatidan Islom nuriga olib chiqdi. Mashaqqatdan yengillik sari yetakladi. Xorlikdan azizlikka boshladi²⁰. Islom mo'mina ayolning hech bir solih amalini e'tiborsiz qoldirmadi. Balki, Alloh taolo ayolning har bir ezgu amalining ajrini erkakning ajri bilan tenglashtirib qo'ydi.

Oyati karimada: "Erkakmi yo ayolmi – kimda-kim mo'min bo'lgan holida biror ezgu ish qilsa, bas, biz Biz unga yoqimli hayot baxsh eturmiz va ularni o'zlari qilib o'tgan go'zal (solih) amallari barobaridagi mukofot bilan taqdirlaymiz"²¹ deb marhamat qilingan.

Islom dini ayollarning sha'nini ko'tarib, ularning turmush tarzini go'zallashtirgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarga o'z erlariga itoat qilishni, erkaklarga esa jufti halollariga mehribonlik qilishni buyurganlar. Qizlarni majburlab erga berish, ularning mollarini yeyishni man qilganlar. Chunki johiliyat davrida ayollar meros ololmas, agar biror kishiga qiz farzand ko'rganining xabari berilsa, g'azablanganidan yuzlari qorayib, bo'zarib ketar edi²².

Mazkur oyati karima imon keltirib, solih amallar qilish orqali jinsidan qat'i nazar har bir inson yoqimli hayotga va oxiratning ulkan mukofotlariga erishishi mumkinligini ta'kidlaydi. Shuningdek, Alloh taoloning nazdida insonning qadri uning imoni va yaxshi amallari bilan belgilanadi.

Islomdan avvalgi johiliyat davrida ayollarning holatiga nazar salsak, ularda qat'iy belgilab qo'yilgan huquqlar bo'lmagan. Ular nafaqat merosdan mahrum qilingan, balki erining vafotidan keyin o'zlari bir buyum sifatida merosxo'rlar o'rtasida taqsimlangan. Hatto kelajakda qo'lga qurol olib jang qila olmaydi, asirga tushib bizni nomusimizni yerga uradi, kambag'allikka sabab bo'ladi, deb qiz chaqaloqlarni tiriklay ko'mish holatlari ham uchrab turar edi.

Islom kelganidan keyin ayollarning jamiyatdagi mavqe'lari tiklanib, bir qancha haq-huquqlarga ega bo'ldilar. Qur'oni karimning o'ndan ortiq suralarida va ko'plab hadisi shariflarda ayollarning haq-huquqlari va

ularga tegishli hukmlar keltirilgan²³. Islom dinining kelishi ayollarning jamiyatdagi mavqeini tubdan o'zgartirib, ularga ko'plab huquqlarni taqdim etdi. Qur'on va Sunnatda ayollarning huquqlari va ularga oid hukmlarning batafsil bayon etilishi islomning bu masalaga naqadar jiddiy yondashganligini ko'rsatadi. Islom ayollarni jamiyatning faol va hurmatli a'zosi sifatida e'tirof etdi.

Ayol kishiga Alloh taolo ikki masalada mas'uliyat yuklaydi, biri – jufti uchun ruhiy, ma'naviy xotirjamlik, sukunat bo'lish, ikkinchisi – farzand dunyoga keltirish va unga g'amxo'rlik qilish mashaqqatlari. Shariatimizda shu zalvorli mashaqqatlar muqobiliga bir nechta masalalarda ayollarning ruhiy, jismoniy holati e'tiborga olinib, ularga ikrom ko'rsatilgan, yengillik berilgan:

1. Hayotning turli jabhalaridagi javobgarlik mas'uliyati erkakka yuklatildi, bu mashaqqatlardan ayollar ozod qilindilar.

Bu haqda Qur'oni karimda shunday deyiladi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

ya'ni: "Erkaklar xotinlar ustidan (oila boshlig'i sifatida doimiy) qoim turuvchilardir. Sabab – Alloh ularning ayrimlari (erkaklar)ni ayrimlari (ayollar)dan (ba'zi xususiyatlarda) ortiq qilgani va (erkaklar o'z oilasiga) o'z mol-mulklaridan sarf qilib turishlaridir..."²⁴. Axloq masalasi islomda o'ta muhim o'rin tutadi. Chunki Alloh taolaga qurbat hosil qilishda odobning o'rni juda muhim. Islomda odob-axloq masalasi ibodat darajasiga ko'tarilgan. Ato rahmatullohi alayh shunday deydi: "Baland darajaga faqat go'zal xulq bilan yetiladi. Hech bir kishi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafo sollallohu alayhi va sallamda bo'lganidek go'zal xulq kamoliga erishmagan. Solihlar go'zal xulq bilan Alloh taolaga yaqin bo'lishgan". Payg'ambar alayhi salom barchaga o'rnak bo'ladigan xulqga ega edilar. Bu haqida Qur'oni karimning "Qalam" surasi 6-oyatida Payg'ambar alayhi salomni maqtab, u Zotga bergan ulug' ne'matini shunday bayon qiladi:

"مبِطَعٍ قَلْبِ لَعَلَّ كُنَّا" Albatta, Siz buyuk xulq uzradirsiz"²⁵. Muqaddas Islom dinida barchaga birdek xitob qilinib, erkak va ayollarga tenglik ila muomala qilingan. Haq-huquqlarda birini boshqasidan ustun qo'yilmagan. Islom dini ayollarning sha'nini ko'tarib, ularning turmush tarzini go'zallashtirgan.

Muqaddas Islom dinida har bir inson, erkakmi yo ayolmi, teng huquqlilik tamoyiliga asoslangan munosabatga loyiqdir. Dinda bir jins boshqasidan ustun qo'yilmaydi, balki adolat va tenglik hukm suradi. Islom ayollarning qadrini ulug'lab, hayotlarini yanada

¹⁹ Zilola Yarashbek qizi. Ayollar haqidagi muborak qirq hadis sharhi. – T.: 2023. – B.4.

²⁰ Zilola Yarashbek qizi. Ayollar haqidagi muborak qirq hadis sharhi. – T.: 2023. – B.3.

²¹ Nahl surasi, 97-oyat.

²² Ulfatullayeva S. Imom Buxoriy hadialarida ayollar bilan bog'liq hadislarning falsafiy germevenetik tahlili. Journal of integratred education and research. 2022. 1 (7). – B 88.

²³ <https://samuslim.uz/oz/islam/juma/04032022-y-islamda-ayollarga-munosabat/> Islomda ayollarga munosabat

²⁴ Niso surasi 34-oyat

²⁵ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot. Yaxshilik va axloq. Hilol-nashr. – T.: 2020. –Ж.3. B-270

mazmunli va go'zal qilgan. Oilada ayol turli rollarni bajaradi: u qiz bo'lib farzandlik mehrini beradi, rafiqa bo'lib umr yo'ldoshi bo'ladi, ona bo'lib farzand tarbiyasiga mas'ul bo'ladi. Bu bosqichlarning har birida ayolning o'ziga xos huquqlari bilan birga, zimmasiga yuklatilgan burch va majburiyatlari ham mavjud.

O'zbekchilikda qizlarning yurish-turishi, gap-so'zi, o'zini tutishi-yu, epchil-chaqqonligi u ko'zga ko'ringan paytdan boshlab odamlarning og'ziga tushadi. Elimizda qiz bolaning chiroyidan ko'ra uning husni xulqi, epchil, chaqqon, pazanda -yu chevarligiga ko'proq ahamiyat beriladi²⁶. O'tmish avlodlarimiz hayotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ko'z oldimizga Oybarchin, To'maris, Qutlug'nigorxonim, Gavharshodbegim, Zebiniso, Uvaysiy, Nodira – yana yuzlab nomlarini keltirish mumkin – bo'lgan ayollarimiz borki, ular shiddatkorligi, oqilaligi, sabr-toqatliligi bilan birga ibo, hayosi bilan ham o'rnak bo'lishgan. Kaykovus ota-onaning yana bir muhim vazifasi farzand balog'atga yetgach, o'g'il bo'lsa uylantirib, qiz bo'lsa uzatib, o'z burchini ado etishi kerak, deb ko'rsatadi. Ayniqsa qiz bola tarbiyasiga e'tibor berish, unga g'amxo'rlik qilish kerakligini alohida qayd etadi: "Agar qizing bo'lsa, uni mastura doyalarga topshirg'il, toki yaxshi parvarish qilg'aylar va kattaroq bo'lg'andin so'ng muallimga topshirg'il ... Balog'atga yetgandan so'ng harakat qilib erga berg'il, unga shafqat va marhamat ko'rguzg'il, nedinkim qiz otaning asiri bo'lur"²⁷.

Ko'pchiligimiz er va xotinlik eng muqaddas insoniy aloqalar ekanini yaxshi bilamiz. Ammo bu aloqalarni to'g'ri yo'lga qo'yishda Qur'oni Karim va hadisi shariflarga amal qilib ish tutishimiz lozim. Ayol kishi turmushga chiqqach, erining izmida bo'ladi, endi u ota-onasidan ko'ra ko'proq eriga itoat etishi lozim. Agar er to'g'ri yo'lda bo'lib, xotiniga nisbatan o'z zimmasidagi majburiyatlarni bajarsa, xotini unga itoatsizlik qilishi gunohdir. Ayol erining iznisiz, huda-behudaga uyidan chiqishi joiz emas. Ammo zaruriyat yuzasidan, ota-onasining ziyorati uchun, ayniqsa, bemor ota-onasiga zarur bo'lib qolganda chiqishiga shar'iy jihatdan hech qanday mone'lik yo'q. Er-xotinlik munosabatlarida shunday holatlar ham bo'ladiki, erkak kishi ayolining ehtiyojlarini doim qondirib yuradi, lekin kuni kelib biror sabab bilan uning xohlagan narsasini olib bera olmasa, ayol darhol erining barcha yaxshiliklarini unutib: "Sendan nima ko'rdim", deydi. Bu ayol kishining nafaqat erini qadrlamasligi, balki noshukurlik qilib, erining barcha yaxshiliklaridan ko'z yumishidir. Bunday holatlarda

ayolning o'ylamay-netmay aytgan bir og'iz gapi ham, uning do'zax ahllaridan bo'lib qolishi uchun yetarli sabab ekanligi quyidagi hadisi sharifdan anglashiladi.

Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Menga do'zax ko'rsatildi, qaragam, undagi odamlarning ko'pi inkor qiluvchi xotinlar ekan". Sahobalar: "Allohni inkor qilganmi?" – deb so'radilar. "Erning yaxshiligini inkor qilganlar, erning qadriga yetmaganlar. Agar bularning bittasiga bir umr yaxshilik qilsang-u, keyin sendan bir kichik yomonlik ko'rsa: "Sendan nima ko'rdim, hech yaxshilik ko'rmadim", – deb aytadir", – deb javob berdilar²⁸. Ayol zotini ehtirom qilish to'g'risida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir qator hadislar rivoyat qilingan. Jumladan, Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib: "Ey Allohning Rasuli! Mening chiroyli muomala qilishim uchun insonlarning qaysi biri haqliroq?" deb so'raganida, u zoti sharif: "Onang" dedilar. "Undan keyin kim?" dedi. "Onang" dedilar. "Keyin kim?" dedi. Yana: "Onang" dedilar. "Keyin kim?" dedi. "Otang" dedilar²⁹. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uch bora "Onang", deb aytishlari Islomda onaning sha'ni naqadar ulug' va hurmat-ehtiroimga loyiq ekaniga dalolat qiladi. Islom shariatidan boshqa hech bir shariatda onaning qadri bunchalik baland qilib belgilanmagan.

Darhaqiqat, islomda ayollar rafiqa sifatida ulug'lanadi. Bu borada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning "Vidolashuv haji"da sahobiylarga qarata ayollar haqida aytgan vasiyatlarini keltirib o'tishimiz juda ham o'rinli bo'ladi: "Ayollar borasida Allohdan qo'rqinglar. Chunki sizlar Allohning omonati ila ularni qo'lga kiritdingiz va Allohning kalimasi bilan ularning farjlarini o'zlarimgizga halol qilib oldingiz"³⁰.

Rasululloh alayhissalom boshqa bir hadisda: "Albatta, ayollar erkaklarning yarmi (sherigi, tug'ishganlari)dir"³¹, – deganlar. Ushbu hadisi sharifga binoan, Islom shariati ayollarni har qanday holat va ishlarda erkaklarga sherik qilgan desak, to'g'ri bo'ladi. Zero, ayol farzandlarni tarbiyalash, borasidagi xizmati oilani mustahkamlash yo'lida ham erkaklarga hamroh ekanidan dalolatdir. Er-xotin o'zaro inoq bo'lgan oiladan sunnati nabaviy ko'rsatib bergan yo'lga muvofiq go'zal xonadon paydo bo'ladi. Bunday xonadonlar esa jamiyat binosini barpo qilishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli ham ayol jamiyatning yarmi deyiladi. Balki, ayol yarmidan ham ko'proq ulushga ega. Zero, ayol bu – ona, rafiqa, qiz va opa-singildir.

Ummu Salama roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi: "Ummu Sulaym Payg'ambar sollallohu alayhi

²⁶ Zebiniso Mirkomil Qizi Meyliyeva. O'smir qizlar o'rtasida ijtimoiy munosabatlarni namoyon bo'lishining muhim tomonlari // Academic research in educational sciences. 2024. №Conference NUU 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-smir-qizlar-o-rtasida-ijtimoiy-munosabatlarni-namoyon-bolishining-muhim-tomonlari> (дата обращения: 15.03.2025).

²⁷ Rajapov V. Sharqona tarbiya asosida o'smir yoshdagi qizlar ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish // raqamli texnologiyalar davrida tillarni intensiv o'qitishning psixologikpedagogik jihatlari respublika ilmiy-amaliy anjumani. – T.: 2023. – B.23.

²⁸ Imom Buxoriy rivoyati

²⁹ Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishgan

³⁰ Imom Buxoriy rivoyati

³¹ Imom Abu Dovud rivoyati

vasallamning huzurlariga keldi va: “Ey Allohning Rasuli, albatta, Alloh haqdan hayo qilmaydi. Ayol kishi ehtilom bo’lsa, g’usl qiladimi?” dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: “Ha, vaqtiki suvni ko’rsa”, dedilar. Bas, Ummu Salama: “Ey Allohning Rasuli, ayol kishi ham ehtilom bo’ladimi?” dedi. Ul zot sollallohu alayhi vasallam: “Qo’lginang qurisin, bo’lmasa bolasi unga nimadan o’xshar edi”, dedilar³².

Alloh taolo Qur’oni karimda bunday marhamat qiladi: “Ey odamlar! Sizlarni bir jon (Odam)dan yaratgan va undan jufti(Havvo)ni yaratgan hamda ikkisidan ko’p erkak va ayollarni taratgan Rabbingizdan qo’rqingiz! Shuningdek, o’rtalaringizdagi o’zaro muomalada nomi keltiriluvchi Allohdan va qarindoshlar (aloqasini uzish)dan qo’rqingiz! Albatta, Alloh sizlarni kuzatib turuvchidir³³. Ushbu oyatda insonning ey inson, xitobi orqali uning kim ekanligi haqida eslatib turuvchi ulug’vorlik mavjuddir. Zero, u inson ekanligini, buni hech qachon unitmagan holda insoniylikka xos amallar qilishga chaqiriladi. Shuningdek, ayol va erkakni bir jondan yaratilganligi ularning o’zaro Alloh va din oldida birdek teng ekanligini, Alloh nazida maqul hisoblanmagan amallardan voz kechishlikka davat mavjuddir. Islomda ayollar ona, opa-singil, jufti halol va qiz sifatida hurmatlanadi. Ular meros oladi va meros qoldiradi, nikohda roziligi so’raladi. Ular doim erkak qarindoshlari ta’minoti ostida bo’lishadi. Bundan ko’rinadiki, ayollar va erkaklarning o’zaro teng va bahamjihatlikda yashashining o’ziyoq farzandlar tarbiyasining uyg’un bo’lishida muhim.

Alloh taolo boshqa bir oyati karimada ota-onaga yaxshilik qilishni buyurar ekan, ayniqsa onaning homiladorlik davrini mashaqqat bilan o’tkazishi va uni dunyoga keltirib, emizib, katta qilishdagi qiyinchiliklarga bardosh berishi haqida xabar berib, bunday deydi: “Biz insonga ota-onasini (rozi qilishni) buyurdik. Onasi uni zaiflik ustiga zaiflik bilan (qornida) ko’tarib yurdi. Uni (ko’krakdan) ajratish (muddati) ikki yilda (bitar). (Biz insonga buyurdikki) “Sen Menga va ota-onangga shukr qilgin! Qaytishlik Mening huzurimgadir³⁴. Ayol erining oilaviy ishlarida yordamchi sifatida unga ko’makchi bo’lish bilan birga, oila, farzand tarbiyasi kabi ishlarda mas’uldir. Oqila ayol beka bo’lgan oilada do’stlik, inoqlik va muhabbat rishtalari mustahkamlanadi hamda oila a’zolarining barchasi saodat, huzur-halovat va farovonlikda yashaydi.

Alloh taolo Qur’oni karimda bunday marhamat qiladi: “Ey Payg’ambar! Qachonki, Sizning oldingizga mo’mina ayollar kelib, Allohga biror narsani sherik qilmaslikka, o’g’rilik qilmaslikka, zino qilmaslikka, o’z bolalarini o’ldirmaslikka, qo’l va oyoqlari orasida to’qib

oladigan bo’htonni qilmaslikka hamda biror yaxshi ishda Sizga itoasizlik qilmaslikka huzuringizda qasamyod etsalar, Siz ularning qasamyodlarini qabul qiling va ular uchun Allohdan mag’firat so’rang! Albatta, Alloh (o’z bandalariga nisbatan) kechirimli va rahmlidir³⁵. Mazkur oyati karimadan ma’lum bo’lishicha, ayol Islomning muayyan aqidalariga ergashmoqqa yo’naltirilgan. Ayol ruhan va fe’lan bu aqidalarga amal qilishi, kuzata va anglay olishi uchun o’z-o’zini tarbiyalab, ta’lim olishi Islomning asosiy jihatidir.

Qur’oni karimda Payg’ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xitoban kelgan oyat bor: “Va ular bilan kengashib ish qiling!”³⁶, ya’ni Qodir Alloh o’z Rasuliga sahobalar bilan kengashib ish qilishni buyurmoqda. Sahobalar orasida esa ayollar ham bo’lgan va bu amr ularga ham tegishli bo’lgan. Bundan tashqari, Muhammad sollallohu alayhi vasallam ahli ayollariga hurmat bilan qarab, ular bilan masalatlashib ish ko’rganlar.

Tahlil natijalari va muhokama.

Ushbu o’rinda shuni aytib o’tish lozimki, albatta, musulmonlar shu amrga tobedir. Bu oyati karimada faqat erkaklar bilan masalatlashib, ayollar bilan masalatlashmaslik kerak, bunga ehtiyoj yo’q, deydigan biror ishora mavjud emas. Bu ilohiy amrni faqat erkakka maxsus deyish ayolga muxoliflikdan boshqa narsa emas. Islom olimi Ibni Xozim bunday dedi: “Hazrat Payg’ambar sollallohu alayhi vasallam ham erkaklarga, ham ayollarga teng yuborilgandirlar. Allohning xitobi, Payg’ambarning xitoblari ayollarga ham, erkaklarga ham birdek qaratilgandir. Bu xitoblarni ochiq bir nass yoki ijmo bo’lmaguncha erkaklarga maxsus etib, ayollarni tashqarida qoldirmoq joiz emas³⁷.

Imom G’azzolining ayol husni xulqiga oid qarashlari uning umumiy axloqiy konsepsiyasida chuqur ildiz otgan bo’lib, inson kamolotining ma’naviy va jismoniy jihatlarni muvozanatlashtirish tamoyiliga asoslanadi.

Imom G’azzoliy tashqi go’zallik (surat) va ma’naviy kamolotni (ma’no) ajratgan holda, asosiy e’tiborni “qalb husni”ga qaratadi. Uning «Ihyo ulum ad-din» («Diniy ilmlarning tirilishi») asarida ta’kidlanishicha:

Zohiriy husn – liboslarning pokligi va tan sirlarining tozaligi

Botiniy husn – qalbning nafs xastaliklaridan holi bo’lishi.

G’azzoliyning fikricha, ayolning haqiqiy ziynati – bu “qalb ko’zining ochiqligi” va “ilohiy nurni qabul qilishga tayyorligi”dir.

Imom G’azzoliy erkak va ayol o’rtasidagi oilaviy munosabatlarda mehr-oqibat va adolatni asosiy mezon sifatida oladi. U oilada ayol va erkak bir-birini

³² Imom Buxoriy, Imom Muslim va Abu Dovud rivoyat qilishgan.

³³ Qur’oni karim ma’nolarining tarjima va tafsiri. Tarjima va tafsir muallifi Shayx Abdulaziz Mansur. –T.: TIU, 2004. Niso surasi, 1-oyat.

³⁴ Luqmon” surasi, 14-oyat.

³⁵ Mumtahana surasi, 12-oyat.

³⁶ Oli Imron surasi, 159-oyat.

³⁷ <https://www.bukhari.uz/?p=15601&lang=oz/> Abduhalim Muhiddinov. Islomda ayolga munosabat.

to'ldiruvchi, bir-biriga madadkor bo'luvchi juftlik ekanligini ta'kidlaydi. Ayol erining roziligini olishga harakat qilishi, lekin er ham unga mehribon va adolatli bo'lishi shart.

Imom G'azzoliyning qarashlariga ko'ra, ayol nafaqat tashqi go'zallik bilan, balki odobi, hayo va sadoqati bilan ham mukammal bo'lishi kerak. U oilaning tinchligi va barqarorligini saqlashda muhim rol o'ynaydi. G'azzoliy ta'limotiga ko'ra, baxtli va barkamol oila qurish uchun ayol va erkak bir-birlariga hurmat va muhabbat bilan munosabatda bo'lishlari lozim. Hayotda ayol ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bo'lsa, jamiyat sog'lom bo'ladi. Chunki, farzandlar onalar sababli dunyoga keladi. Ularga boshlang'ich ta'lim-tarbiya hamda odob-axloqni onalar o'rgatadi. Shunday ekan, kelajak avlodning solih bo'lishi bugungi kun ayollarining soliha bo'lishiga har jihatdan bog'liqdir.

Alloh taolo boshqa bir oyati karimada ota-onaga yaxshilik qilishni buyurar ekan, ayniqsa onaning homiladorlik davrini mashaqqat bilan o'tkazishi va uni dunyoga keltirib, emizib, katta qilishdagi qiyinchiliklarga bardosh berishi haqida xabar berib, bunday deydi: "Biz insonga ota-onasini (rozi qilishni) buyurdik. Onasi uni zaiflik ustiga zaiflik bilan (qornida) ko'tarib yurdi. Uni (ko'krakdan) ajratish (muddati) ikki yilda (bitar). (Biz insonga buyurdikki) "Sen Menga va ota-onangga shukr qilgin! Qaytishlik Mening huzurimgadir"³⁸. Ayol erining oilaviy ishlarida yordamchi sifatida unga ko'makchi bo'lish bilan birga, oila, farzand tarbiyasi kabi ishlarda mas'uldir. Oqila ayol beka bo'lgan oilada do'stlik, inoqlik va muhabbat rishtalari mustahkamlanadi hamda oila a'zolarining barchasi saodat, huzur-halovat va farovonlikda yashaydi. "Axloq va maslagi buzuq kishilar bilan suhbatda ehtiyot bo'lish kerak. Ularning noto'g'ri fikrlarini maqullayotganga o'xshab kim turishi xatodir"³⁹.

Payg'ambarimiz alayhissalom musulmon erkak va ayol o'rtasidagi muomala-munosabatlarni qiyidagi hadisi shariflarida bayon etganlar: "Ayollar qovurg'a suyagiga o'xshaydi. Uni to'g'irlamoqchi bo'lsang, sindirsan. O'z xoliga qo'ysang, yana ham egiladi. Egri holda undan foydalanishing mumkin"⁴⁰. "Bir kishi ayoliga muhabbat bilan boqsa va ayoli ham unga kayfiyatda yuzlansa, Alloh taolo ikkalasiga ham rahmat nazari bilan qaraydi. Va qo'llarini qo'llariga qo'yganlarida ikkisining ham gunohlari barmoqlari orasidan to'kilib ketadi"⁴¹. Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning ushbu hadislar musulmon oilasida er va xotin o'rtasidagi munosabatlarning asosiy tamoyillarini belgilab beradi. Birinchi hadisda ayol tabiatining nozikligi va murakkabligi, unga nisbatan ehtiyotkorlik va sabr-toqat

bilan munosabatda bo'lish zarurligi ta'kidlangan. Erkak ayolni «to'g'rilashga» urinmasdan, uning o'ziga xosligini qabul qilishi, unga hurmat bilan munosabatda bo'lishi va uning qadrini yerga urmasligi lozim.

Ikkinchi hadis esa oilada muhabbat, mehr-oqibat va yaqinlikning naqadar muhimligini ko'rsatadi. Er va xotin o'rtasidagi iliq munosabatlar, o'zaro mehr va hurmat Allohning rahmatiga sazovor bo'lishga va gunohlarning kechirilishiga sabab bo'ladi.

"Tarbiyasi, or nomusli va go'zal axloqli ayollar o'zlari haqida madhiyalar yozilishiga sabab bo'lishgan.

Badxulq, tarbiyasiz ayollar esa, osoyishta hayot nimaligini bilmaydi va ayni choqda odamlarda yomon xotiralar qoldiradilar"⁴².

Ushbu hikmatli so'z ayollarning jamiyatdagi o'rni va ularning xulq-atvori nafaqat o'z hayotiga, balki atrofdagilarning hayotiga ham qanchalik kuchli ta'sir ko'rsatishini juda yaxshi ifodalaydi. Unda ikki toifa ayollar o'rtasidagi farq va ularning oqibatlari chiroyli tarzda tasvirlangan.

Hadisning mohiyati shundan iboratki, ayolning jamiyatdagi o'rni, uning oiladagi va o'ziga bo'lgan munosabati bevosita uning tarbiyasi, odobi va axloqi bilan bog'liq. Yaxshi tarbiya ko'rgan, or-nomusli va go'zal axloqli ayollar o'zlarining ijobiy fazilatlarini orqali jamiyatda hurmatga sazovor bo'lishadi, ularning hayoti ibrat bo'ladi va ular haqida yaxshi xotiralar qoladi. Aksincha, yomon xulqli, tarbiyasiz ayollar nafaqat o'zlari uchun osoyishta hayotni ta'minlay olmaydilar, balki atrofdagilar uchun ham muammolar tug'diradilar va ulardan yomon xotiralar qoladi.

Shuning uchun, ayollarning tarbiyasi, ularning axloqiy kamoloti jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar qizlariga yaxshi tarbiya berishlari, ularni or-nomusli va go'zal axloqli qilib yetishtirishlari lozim. Jamiyat ham ayollarning ta'lim olishi, o'z qobiliyatlarini rivojlantirishi va jamiyat hayotida faol ishtirok etishi uchun sharoit yaratishi kerak.

Bu sifatning hammasiga bo'lmasa ham ba'zisa ega bo'lish ham go'zal xulq belgilaridandir. Kimdir hayosi ko'p, ozori kam, gapi kam, amali ko'p, vazmin sabrli, shukrli, qanoatli, halim, dilkash, uyatchan, mehribon bo'ladi. La'natlamaydi, so'kmaydi, chaqimchilik, g'iybat qilmaydi. Shoshqaloq, kekcor, baxil, hasadguy emas. Doimo yuzlari ochik, jilmayib turadi, didi nozik. Alloh yo'lida yaxshi kuradi, Alloh yomon ko'rganni yomon ko'radi. Alloh uchun rozi buladi, Alloh uchun g'azablanadi. Bular go'zal xulqdir.

Ba'zilar husni xulq alomatlarini jamlashgan. Aytishlaricha, husni xulqlilik hayosi ko'p, aziyati oz, ezguligi ko'p, tili rostgo'y, so'zi oz, amali ko'p, toyilishi oz va keraksiz gapi yo'q, yaxshilik qiluvchi, bordi-keldi qiluvchi, viqorli, sabrli, shukr qiluvchi, rozi bo'luvchi,

³⁸ Luqmon" surasi, 14-oyat.

³⁹ Abdullayeva G., Sobitaliyeva O. Ayolning eri oldidagi vazifalari. – T.: 2016. –B.6-7.

⁴⁰ Abdullayeva G., Sobitaliyeva O. Ayolning eri oldidagi vazifalari. – T.: 2016. –B.6-7.

⁴¹ O'sha manba. –B.12

⁴² Abdullayeva G., Sobitaliyeva O. Ayolning eri oldidagi vazifalari. – T.: 2016. –B.11.

halim, muloyim, pokiza, shafqatli bo'lmog'idir. La'natlovchi, so'kuvchi, chaqimchi, g'iybatchi, shoshqaloq, ginachi, baxil va hasadgo'y bo'lmaslik, ochiq yuzli, xushmuomala, Alloh yo'lida yaxshi ko'radigan va Alloh yo'lida yomon ko'radigan bo'lish husni xulqdir.

Shundan ko'rinib turibdiki latofatli, iymon e'tiqodli, oila va farzandlari ta'lim tarbiyasi uchun javobgar ayollarimiz avvalambor o'zlari go'zal xulqli, iffatli, noshukrlik va til g'aflatidan yiroq bo'lishlari shart ekan. Tillarini istig'for aytishga, har bir qiyinchilik va sinovlarda shukr qilib, go'zal xulq, chiroyli odob va sabrlarini namoyon qilib, oila tashvishiyu farzandlariga, atroflaridagi hamma-hammaga latofatli, go'zal xulq sohibasi ekanliklarini namoyon qilib yurishlariga tilakdosh bo'lib qolamiz.

Inson o'z vazifasini anglagan sari go'zallashib boradi, bilmaslik esa uning qadrini tushiradi. Erkak va ayol, har biri o'z zimmasidagi mas'uliyatni to'liq anglab yetishi va unga sodiq qolishi zarur. Agar erkak o'z vazifasini ado etishga beparvo bo'lsa, ayolning qasdma-

qasd ish tutishi oqilona emas, balki go'zal muomala va o'zaro hurmat haqiqiy fazilatdir.

Xulosa.

Islom dini manbalarida ayollar xulqi haqidagi g'oyalar muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularni tanqidiy tahlil qilish va zamonaviy kontekstga moslashtirish orqali ayollarning jamiyatdagi rolini oshirishga, oilaviy munosabatlarni mustahkamlashga va islomiy qadriyatlarni saqlashga xizmat qilishi mumkin. Asosiy vazifa islom ta'limotining asl mohiyatini to'g'ri tushunish va uni zamonaviy hayot talablari bilan uyg'unlashtirishdan iboratdir.

Diniy g'oyalar jamiyatdagi gender rollarini shakllantirishda muhim ta'sir ko'rsatadi. Ayol husni-xulqi haqidagi axloqiy ko'rsatmalar gender adolati, tenglik va ayollarning ijtimoiy faolligi kabi zamonaviy falsafiy masalalar bilan o'zaro ta'sirga kirishadi va bu borada turli xil falsafiy pozisiyalarning shakllanishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zilola Yarashbek qizi. Ayollar haqidagi muborak qirq hadis sharhi. – T.: 2023. – B.4.
2. Ulfatullayeva S. Imom Buxoriy hadialarida ayollar bilan bog'liq hadislarning falsafiy germeneytik tahlili. Journal of integratred education and research. 2022. 1 (7). – B 88.
3. <https://sammuslim.uz/oz/islam/juma/04032022-y-islamda-ayollarga-munosabat/> Islomda ayollarga munosabat
4. Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Hadis va hayot. Yaxshilik va axloq. Hilol-nashr. – T.: 2020. –Ж.3. B-270
5. Zebiniso Mirkomil Qizi Meyliyeva. O'smir qizlar o'rtasida ijtimoiy munosabatlarni namoyon bo'lishining muhim tomonlari // Academic research in educational sciences. 2024. №Conference NUU 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-smir-qizlar-o-rtasida-ijtimoiy-munosabatlarni-namoyon-bolishining-muhim-tomonlari> (дата обращения: 15.03.2025).
6. Rajapov V. Sharqona tarbiya asosida o'smir yoshdagi qizlar ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish // raqamli texnologiyalar davrida tillarni intensiv o'qitishning psixologikpedagogik jihatlari respublika ilmiy-amaliy anjumani. – T.: 2023. – B.23.
7. Imom Buxoriy rivoyati
8. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishgan
9. Imom Abu Dovud rivoyati
10. Qur'oni karim ma'nolarining tarjima va tafsiri. Tarjima va tafsir muallifi Shayx Abdulaziz Mansur. –T.: TIU, 2004. Niso surasi, 1-oyat.
11. Luqmon" surasi, 14-oyat.
12. Mumtahana surasi, 12-oyat.
13. Oli Imron surasi, 159-oyat.
14. <https://www.bukhari.uz/?p=15601&lang=oz/> Abduhalim Muhiddinov. Islomda ayolga munosabat.
15. Luqmon" surasi, 14-oyat.
16. Abdullayeva G., Sobitaliyeva O. Ayolning eri oldidagi vazifalari. – T.: 2016. –B.6-7.

MUNDARIJA *** СОДЕРЖАНИЕ *** CONTENTS

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

01.00.00 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

PHYSICS AND MATHEMATICS

Результаты расчета степени концентрации для богатых скоплений галактик.	
С.Кутлимуратов, Н.Отожанова, А.Турдалиева, И.Таджибаев.....	4
Об однозначной разрешимости многомерной задачи колебаний пластин с дробными операторами миллера –росса, в случае с заделанными и шарнирно закрепленными условиями в классах соболева.	
Д.Реймбаева.....	8
C₆₀ fulleren molekulasining rekonstruksiyanmagan kremniy SI(111) sirtida adsorbsiya jarayonlarini kompyuterda modellashtirish va tahlili.	
I.Urolov.....	15
Nikel oksid nanozarralari o'Ichamiga kalsinatsiya haroratining ta'siri.	
I.Abdisaidov.....	21
Computational exploration of two closed trajectories in quadratic dynamical systems.	
O.Akhmedov, D.Muzaffarova.....	25
Legirlangan silikat shisha namunalarida termoeuyukning fazoviy taqsimlanishi.	
G.Abduraxmanov, M.Tursunov, A.Dexqonov, G.Vohidova, D.Toshmuhammedova.....	29
Microscopic analysis of europium-doped monocrystalline silicon.	
G.Mavlonov, Y.Abduganiyev, U.Raxmanov.....	34
Thermal effects of water-absorbing porous materials.	
B.Abdulazizov, M.Askarov.....	38
Temperature behavior of the electrical conductivity of TlGaSe₂ in the pt region.	
S.Umarov, Z.Narzullaeva.....	43
Formation of field-effect transistors based on metal–semiconductor (al-si) structures using effective parameters.	
O.Mamatkarimov, M.Turgunov, B.Kuchkarov, A.Khalmirzaev.....	48
Techno-economic assessment of cogeneration solar power plants with concentrated photovoltaic systems.	
Kh.Izzatillyev, B.Kuchkarov, H.Kuchkarov.....	55
Amorf yarimo'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligining temperaturaga bog'lanishi.	
R.Ikramov, O.Xolmirzayev, Z.Qodirov, R.Jalalov, B.Sultonov.....	61
Evasion differential game with two pursuers and one evader under grönwall-type constraints.	
I.Yusupov, S.Zokirjonov.....	64
Bir jinsli benney-luke tipidagi kasr tartibli tenglama uchun vart bo'yicha nolokal masala.	
H.Dehqonov.....	68
Metabelian filiform li algebralarining lokal differensiallanishi.	
I.Yuldashev, N.O'razboyev.....	72
Изменения пьезорезистивного эффекта легированного Si< Mg,Zn>.	
И.Турсунов, М.Рахманов, Р.Шарибаев, М.Тохиржонова.....	75
Terrbiy galliyli garnatning magnitoptik spektrlari xususiyatlari.	
S.Reymbaeva, M.Malyshova.....	79
Промышленная томография как инструмент контроля и оценки сенсibilizированных красителем солнечных элементов на основе TiO₂.	
С.Шарипбаев, О.Маматкаримов, П.Белоусов, С.Легконогих, М.Тохиржонова.....	83

KIMYO FANLARI

02.00.00 - ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

CHEMICAL SCIENCES

Tovuq patlaridan keratin sintez qilish sharoitlari va xususiyatlari.	
Z.Otaxanova, D.Sattarova, N.Tojibayeva.....	90
Tamaki o'simligida sintez qilinadigan kimyoviy moddalar.	
N.Azimova, B.Abduganiyev.....	94
Caа (m-34) rusumidagi seolitda vodorod sulfid adsorbsiyasining izotermasi, differensial issiqligi, entropiyasi va issiqlik muvozanat vaqti.	
A.Abdulhayev, O.Ergashov, A.Nodirov, D.Sattarova.....	97
Gibrid diatsetatsellyuloza-kremnezem bionanokompozitsiyasiga n-heptan molekulasining adsorbsiyalanishini turli xil adsorbsion modellar bilan tahlili.	
A.Yarkulov.....	102

Synthesis of (E)-5-(3,4-dimethoxybenzylidene)-3-methyl-6,7-dihydropyrrolo[1,2-a]thieno[3,2-d]pyrimidin-9(5H)-one.	
A.Buronov, A.Nasrullaev, N.Lifei, Kh.Bozorov, H.Akber.....	107
Modellashtirish yordamida bor-azot funksionallashtirilgan uglerod nanotrubkalarining issiqlik barqarorligini o'rganish.	
Sh.Muminova, A.Ulukmuradov, O'.O'ljayev.....	112
Determination of doxorubicin in human biological samples using amperometry for oncology patients.	
A.Bakakhonov, L.Gaziev.....	116
Liriodendron tulipifera eksplantlarini in vitro sharoitga kiritish va turli sterilizatorlarning kontaminatsiyaga qarshi samaradorligini baholash.	
R.Xaydaraliyev, H.Qo'shiyev.....	122
Исследование адсорбционной очистки сточных вод, содержащих нефтепродукты.	
A.Исмадиёров, М.Уринбоева, А.Абдикамалова, А.Арисланов.....	127
Синтез и ик спектроскопическое исследование ферроценсодержащих комплексных соединений на основе дигидразида адипиновой кислоты.	
З.Сулаймонова, Б.Умаров, Г.Тошпулатова.....	133
Study of the properties of liquid fertilizer obtained by the process of decomposition of aznek mine phosphorites with a mixture of acids.	
G.Rahimova.....	138
BIOLOGIYA FANLARI	
03.00.00 - БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
BIOLOGICAL SCIENCES	
Navning genetik tozaligini tahlil qilish uchun tahrir masofalaridan foydalanish.	
D.Mirzabayev, A.Abduraximov, F.Radjapov, I.Salaxutdinov.....	143
N-1 Polifenolining potentsialga bog'liq I-tip Ca²⁺-kanallariga ta'sirini o'rganish.	
A.Xasanov, S.Omonturdiyev, U.Gayibov, M.Mamajanov, A.Zaynabiddinov.....	146
Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda ko'rish qobiliyatini baholash bo'yicha so'rovnoma natijalarining tahlili.	
N.Boxonova, M.Mirzaolimov.....	150
Suv omborlari atrofidagi tuproqlarni fizik-kimyoviy va biologik xususiyatlari: mahalliy va xalqaro tahlil.	
Z.Jabbarov, T.Abdraxmanov, S.Mahammadiyev, S.Zakirova, U.Nomozov, O.Imomov, Sh.Abdullayev, J.Abdukarimov.....	153
Pestitsidlarning kalamush embrioni organlariga ta'siri.	
D.Dolimova.....	159
O'zbekiston sharoitida venger karp balig'ining ko'payish xususiyatlari.	
T.Kanatbayeva, U.Xosilova, X.Mamaniyozova.....	163
Influence of osmotic stress on morphological changes in <i>Gossypium</i> l. Species.	
M.Kholova, L.Azimova, M.Khidirov, D.Ernazarova, F.Kushanov.....	166
Neft-gazni qayta ishlash zavodi atrofi tuproqlarning ifloslanishi va tuproq fizik xossalari o'zgarishi ("Muborak" neft-gazni qayta ishlash zavodi atrofi tuproqlari misolida).	
G.Atoyeva, Z.Jabbarov, M.Aliboyeva, S.Komilov.....	171
Piyoz o'simligi fitofaglariga qarshi kurashda entomofaglarning biologik saradorligi.	
I.Abdullayev, H.Jumanazarov.....	175
Phlomoidea speciosa (Lamiaceae) turining bioiqlimiy modellashtirish natijalari.	
Sh.Umaraliyeva, R.G'ulomov.....	179
O'zbekistonda yetishtiriladigan o'rik navlari tahlili.	
D.Xatamova, Sh.Kirgizov.....	183
Identification of the causative agent sars-cov-2 virus strains using modern genome sequencing technologies.	
M.Ayubov, A.Murodov, A.Yusupov, N.Obidov, B.Mamajanov, Z.Bashirxonov, Z.Buriev, I.Abdurakhmonov.....	186
Kalamushlarda adrenalin bilan induksiya qilingan gipertenziya modelida n-1 polifenolining qon bosimiga ta'siri.	
A.Xasanov, I.Abdullaev, L.Mahmudov, S.Omonturdiyev, U.Gayibov, M.Mamajanov, A.Zaynabiddinov.....	192
Farg'ona vodiysida tarqalgan poa l. turkumi turlarining filogeniyasi.	
Sh.Abdullayev.....	198
Plantagin polifenolining kalamush bosh miyasi sinaptosomasi Ca²⁺ transporti dinamikasiga ta'siri.	
R.Madaminov, N.Xoshimov.....	206
Myrobalan 29c (<i>Prunus cerasifera</i>.l) olxo'ri payvantagini in vitro sharoitda ko'paytirishdagi biotexnologik yondashuvlar.	

Y.Salomov, H.Qo'shiyev, N.Sultonova.....	210
O'rmon mevalari asosida sous-dressing istiqbollari.	
A.Nuritdinov, R.Akramboyev, L.Mamajonov.....	215
TEXNIKA FANLARI	
05.00.00 - ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	
TECHNICAL SCIENCES	
Kiberxavfsizlik – yangi o'zbekiston raqamli iqtisodiyotining fundamental omili.	
Sh.Fozilov, X.Shodiyev.....	219
Grafik neyron tarmoqlari va ularni kombinator muammolarni hal qilishda qo'llash.	
A.Odiljanov.....	223
TARIX FANLARI	
07.00.00 - ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ	
HISTORICAL SCIENCES	
Ko'kaldosh madrasasi - toshkentning me'moriy fahri.	
M.Nurmuxammedov.....	228
Marg'ilon shahri tarixi va uning atrofidagi tarixiy ziyoratgohlar haqida ayrim mulohazalar.	
Y.Ortiqov, R.Ergasheva.....	233
Садри Максудов – в интересах Туркестанского народа.	
A.Расулов, Ж.Юлчибаев.....	237
Abu Rayhon Beruniy ilmiy merosida diniy bag'rikenglik.	
M.Abdupattayev.....	244
IQTISODIYOT FANLARI	
08.00.00 - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ	
ECONOMIC SCIENCES	
Dengizga chiqishga imkoni bo'lmagan mamlakatlar uchun raqamli iqtisodiyotning ahamiyati.	
J.Sidiqov.....	248
O'zbekistonda turizm sohasini raqobatbardoshligini oshirishning innovatsion yo'llarini rivojlantirish.	
S.Olimjonova.....	252
FALSAFA FANLARI	
09.00.00 - ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ	
PHILOSOPHICAL SCIENCES	
Yangi o'zbekistonda ijtimoiy-gumanitar fanlarning kelajagi: yangi tendensiyalar va imkoniyatlar.	
Z.Isaqova.....	255
Migratsiya ijtimoiy tizimning tarkibiy qismi (falsafiy sharhlar).	
U.Paxriddinov.....	260
The impact of the media on social reality.	
I.Karimov.....	263
Milliy-ma'naviy yuksalishda jadid ma'rifatparvarlik g'oyalarining ahamiyati.	
A.Raxmanov.....	267
Markaziy Osiyo mutafakkirlari qarashlarida musiqa san'atining tasnifi.	
I.Umrzakov.....	271
Jamiyatda ma'naviy qadriyatlar huquqiy madaniyatni shakllanishi va rivojlanishidagi roli.	
M.Sariyev, B.Qandov.....	275
Sayfiddin Boxarziy asarlarida farzand tarbiyasi haqidagi qarashlari.	
M.Norova.....	280
Innovatsion tafakkur tushunchasining o'ziga xos xususiyatlari.	
J.Xusanov.....	284
Shaxs va jamiyat qadriyat tizimida vatanparvarlik o'rni va uning ijtimoiy-falsafiy tahlili.	
A.Oripov.....	288
Yoshlarni axloqiy tarbiyalash jarayonida milliy qahramonlik tuyg'usini shakllantirishning falsafiy mazmuni.	
B.Madaminov.....	293
Nigilizm tushunchasining ijtimoiy-falsafiy mohiyati.	
B.Mavlonov.....	296
Yoshlarning raqamli makondagi ijtimoiy-siyosiy faolligi: so'rov natijalari tahlili.	
B.Baxriddinov.....	301
Postmodern jamiyatning axloqiy qadriyatlarini qabul qilishdagi muammolar.	

D.Xusanov.....	305
Diniy bag'rikenglik va vijdon erkinligi tushunchalari talqini.	
D.Egamova.....	308
Ayollar jinoyatchiligini oldini olishning aksiologik va proksiologik xususiyatlari.	
F.Raxmonov.....	313
O'zbekistonda xususiy universitetlarning rivojlanish istiqbollari: tahlil va tavsiyalar.	
G.To'xtasunova.....	318
Ijtimoiy innovatsiyalarning rivojlanish tarixi va bosqichlari.	
E.G'apparov.....	322
Inson huquqlari tizimida "xabeas korpus" atamasining ahamiyatini tadqiq etishning ijtimoiy-falsafiy xususiyatlari.	
M.Jalolova.....	326
Huquq falsafasida mafkura va fan munosabati.	
M.Normatova.....	331
Mafkura va ijtimoiy taraqqiyot.	
O.Mamatov.....	334
Bozor iqtisodiyoti va ta'lim tizimi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik: ijtimoiy-falsafiy tahlil.	
O.Qo'chqarov.....	338
Jamiyatimiz yangi taraqqiyot bosqichida sportni - ijtimoiy fenomen sifatida qaror topishining ijtimoiy-falsafiy xususiyatlari.	
B.Ganiyev, D.Rustamova.....	343
Inson huquqlarining rivojlanish tarixi.	
J.Dadaboyeva, M.Habibullayev.....	348
Ma'naviy begonalashuv - jamiyat ijtimoiy barqarorligiga tahdid sifatida.	
B.Mavlyanov.....	352
"Inson kapitali" tushunchasining ilmiy-konseptual asoslari.	
F.Qosimov.....	356
Ma'rifatli jamiyatni shakllantirishda rivojlangan davlatlar tajribasi.	
Sh.Oxunova.....	363
Yangi O'zbekistonda axloqiy va diniy qadriyatlar o'rtasidagi dialektik munosabatlarning muammo hamda yechimlari.	
Sh.Xaydarova.....	367
Genetik manipulyatsiyalashning jamiyatdagi ijtimoiy inqirozlarga ta'siri.	
Z.Saatova.....	370
Yangilanayotgan O'zbekiston barqaror rivojlanishida xotin-qizlar tadbirkorligi hissasining ijtimoiy-falsafiy xususiyatlari.	
U.Maqsomova.....	376
Ta'lim tizimidagi inklyuzivlik fuqarolik jamiyatini shakllantirish omili sifatidagi ijtimoiy-falsafiy mohiyati.	
H.Karimov.....	381
Zamonaviy jamiyatda o'zlikni anglash va milliy rivojlanish.	
M.Sattorov.....	386
Sinergetika va uning ijtimoiy fanlar bilan aloqadorligi.	
D.Bozarov.....	390
Jadidchilik tarixi.	
Sh.G'afarov.....	394
Etnomadaniy jarayonlar targ'ibida folklorning o'rni.	
N.Nazarov.....	397
Трансплантация в области пластических операции их воздействия на духовное воспитание общества Узбекистана.	
M.Обиддова.....	402
Global axborot makoni: axborot tahdidlarining yoshlar ma'naviyatiga ta'siri.	
B.Boboyorov, Sh.Boboyorov.....	406
Sun'iy intellekt tushunchasi va uning ijtimoiy muhitdagi ahamiyati.	
L.Saodatova.....	412
Гигиена и чистота как основа здоровья в Исламе.	
O.Rajabov, Э.Зоиров, М.Атоева.....	418
Sekulyarizm va individuallik avtonomiyasi: vijdon erkinligining falsafiy talqini.	
K.Pulatov.....	422
Yoshlar badiiy ijodi rivojlanishi jarayoni va unga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.	

D.Bekimbetova.....	425
Baxt kategoriyasining genezisiga doir konsepsiyalar.	
O.Abdusalomov.....	429
Bilim, kuch va manfaatlar ziddiyati: korrupsiyaning gnoseologik tahlili.	
H.Temirov.....	435
Diniy qadriyatlar tizimining shakllanish manbalari va axloqiy vazifalari.	
U.Karbonaliyev.....	439
Raqamli jamiyatning paydo bo'lishi va rivojlanish bosqichlari.	
Sh.Jo'rayeva.....	442
Diniy manbalarda ayol husni-xulqi haqidagi g'oyalarning falsafiy tahlili.	
O.Ne'matova.....	449
"Temur tuzuklari" o'rta asr markazlashgan davlatchilik modelining yuzaga kelishi.	
M.Boboyev, T.Alimardonov.....	456
Jamiyatda inson kapitalini rivojlantirish masalalarini tadqiq etishning nazariy jihatlari.	
F.Qosimov.....	461
Tasavvufning majoziy tili.	
J.Xolmo'minov.....	465

FILOLOGIYA FANLARI

10.00.00 - ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

PHILOLOGICAL SCIENCES

Hikoyalarda milliy qadriyatlar.	
Sh.Aldasheva.....	470
O'zbek antroponimikasining kelib chiqish tarixi.	
B.Saidov.....	473
Badiiy ijod fenomenologiyasida ijodkor va o'quvchi ongi hamkorligi masalasi.	
M.Tilovova.....	477
Terminlarning semantik tahlili va tarjima usullari.	
F.Abdullayeva.....	481
Tarjima universallari tushunchasi va ularning ilmiy asoslari.	
A.Axmedova, Sh. Qarshiyeva.....	485
Bilingval tezaurus yaratishda semantik valentlik tushunchasining tahlili (wordnet, british national corpus va o'zbek tili korpusi misolida).	
L.Babajanova.....	489
Значение дружбы в культуре узбекского народа: социальные аспекты и моральные ценности.	
Д.Атамуродова.....	494
Psixologik omillar va psixolingvistik yondashuvlarning xorijiy tilni o'zlashtirishdagi ta'siri.	
F.Djabbarova.....	498
Evfemistik tarjimada kontekstning o'rni (gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati misolida).	
M.Eshchanova.....	501
Frans Kafkaning "qishloq shifokori" hikoyasida tush motivlarining ishtiroki.	
B.Ergasheva.....	506
Nutq nuqsoniga ega bolalar tafakkur xususiyatlarini o'rganish va ularni bartaraf etishda logopedik ish metodlari.	
G.G'anieva, U.Utbosarova.....	510
Study of compliment through pragmatic theory: perspectives of modern linguistics.	
I.Jabbarov.....	514
Bilingual nutqda va mediya matnlarda estetik buzilish orqali madaniy identity ifodasi.	
G.Komilova.....	518
Bolalar folkloridagi sahnaviy elementlar.	
O.Mahamadjonova.....	522
Gastronomik turizm terminlarini ingliz va o'zbek tillarida tarjima qilish muammolari.	
M.Yuldashev.....	526
Yapon tilida ikkilangan inkor tahlili.	
N.Tursunova.....	530
O'zbek tili fonetikasi va fonologiyasining g2p model uchun ahamiyati.	
G.Maxmudjonova.....	534
Istiqlol davri o'zbek romanchiligida poetika va badiiy tafakkur masalalari (Zulfiya Qurolboy qizining "Mashaqqatlar girdobi" romani misolida).	

I.Maxmudova.....	538
Omonimlar orqali o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish.	
O.Qayumova.....	543
Leksemalarning ma'no taraqqiyotiga sabab bo'luvchi omillar.	
A.Raimov.....	547
O'zbek va koreys tillarida sabab bog'lovchi qo'shimchalarning qiyosiy analizi.	
N. Salimova, Do Seon Hui.....	551
Alisher Navoiy g'azallarida qo'llangan libos nomlarining semantik va sintagmatik munosabatlari.	
G.Tillaboyeva.....	558
Dialektal frazeologik birliklar va ularning leksikografik talqini xususida.	
U.Rashidova.....	561
Zamonaviy ta'lim jarayonida konvergent kompetentlikni rivojlantirishda integrativ yondashuvlar.	
G.Yusubjonova.....	566
Zamonaviy tilshunoslikda konsept va uning tiplari.	
S.G'ofurova.....	570
O'lchov-miqdor semantik universalialari.	
M.Shamuratova.....	574
Adabiyot darslarida multimediya vositalaridan foydalanishning tashkiliy-metodik asoslarini takomillashtirish.	
N.Abdumhamidova.....	576
"Tib qonunlari" asarida qo'llanilgan ayrim o'z qatlam tibbiy birliklar xususida.	
M.Abuzalova, U.Baxriyeva.....	580
Hamid Olimjonning "Muqanna" dramasi turg'un o'xshatishlar lingvopoetik vosita sifatida.	
G.Imamova.....	584
Revolutionary perspectives in pragmatics and semantics.	
I.Isroilova.....	588
Oila konseptining kognitiv talqini va uning lisoniy obrazi: o'zbek maqollari asosida tahlil.	
D.Jumanova.....	592
Semiotik tizimlarning turlari (sintaktika, semantika, pragmatika).	
M.Habiyaliyeva.....	596
Linguoculturological analysis of the axiological lexicon.	
Sh.Dadabayeva.....	599
Adabiy ta'lim jarayonida badiiy matn bilan ishlashga doir zamonaviy yondashuvlar.	
R.Tillayeva.....	602
Ingliz tilidagi terminlarning semantik va strukturaviy tahlili.	
F.Abdullayeva.....	606
An'anaviy to'y marosimlari leksikasi orqali rus xalqining madaniy o'ziga xosligini tadqiq etish.	
E.Turdialiyeva.....	610
Ingliz tilida qisqartmalarning qo'llanish sohasi bo'yicha semantik tasnifi.	
G.Ibragimova.....	614

PEDAGOGIKA FANLARI

13.00.00 - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

PEDAGOGICAL SCIENCES

Nazorat va tajriba guruhlarida kuch va tezkor-kuch qobiliyatlarining tajriba davridagi o'sish natijalarini shakllanish dinamikasi.	
J.Sulaymonov.....	619
Yosh basketbolchilarda tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish metodikasi.	
M.Rahmonov, M.G'ofurov.....	628
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida "Axborot tizimlari" kursini o'qitishning mazmuni va metodologiyasini takomillashtirish.	
N.Xudayberdiyev, Sh.Boltibayev.....	632
Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda refleksiv faoliyatni shakllantirishda kvest texnologiyasidan rivojlanish markazlarida foydalanish.	
F.Boltayeva.....	635
Ta'lim sifatini oshirishda onlayn so'rovnomalardan foydalanish: @online_surovnoma_bot telegram boti misolida.	
S.Ibragimov.....	641
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini qo'shiqlar orqali shakllantirish lingvodidaktik muammo sifatida.	

D.Karimova.....	645
Dzyudochilarning maxsus kuch sifatleri va ularning ixtisoslashgan bazaviy tayyorgarlik bosqichida rivojlantirish.	
T.Erkinov.....	648
Texnika oliy o'quv yurtlari talabalariga o'qitishning interfaol metodlarini ishlab chiqish va uning ahamiyati.	
M.Abdullayeva, M.Latipova.....	653
Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi.	
A.Abdulxayev.....	657
C# da abstrakt sinf va usullar bilan ishlash.	
N.Otaxanov.....	659
Majmuaviy yondashuv asosida talabalar pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik shart-sharoitlari.	
I.Aliev.....	665
Tizimli yondashuv asosida boshlang'ich ta'lim talabalarini analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.	
G.Amanova.....	669
Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi.	
E.Ataxodjayeva.....	672
Talabalarning ingliz tilda og'zaki nutq kompetensiyasini o'yin texnologiyasi asosida rivojlantirish metodikasi.	
D.Axmadaliyeva.....	675
Inkyuziv sinflarda logopedik yordam tizimini takomillashtirish.	
L.Axmedova.....	679
Sifatli ta'lim konsepsiyasi.	
N.Beketov.....	683
Bo'lajak harbiy xizmatchilarning vatanparvarlik tarbiyasida innovatsion talablar.	
R.Toshmatov.....	687
Texnika OTM larida real vaqt tizimlarini o'rgatish uchun interaktiv o'quv modullarini ishlab chiqish.	
O.Ergashev.....	690
Maktabgacha ta'limda chet til o'rganish jarayonida leksik kompetensiyani shakllantirish: zamonaviy yondashuvlar va pedagogik strategiyalar.	
X.Ergasheva.....	696
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini pedagogik kasbiy faoliyatga tayyorlash holati tahlili.	
G.Abdullayeva.....	702
Biologiya yo'nalishi talabalarini fanlararo hamkorlikda bioetik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tizimi.	
I.Yo'lbarsova.....	706
Inklyuziv ta'limni joriy etishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining roli.	
Sh.Xalimova.....	709
Qobiliyatli talabalarning rivojlanishida jamoatchilikning pedagogik roli.	
D.Isabayeva.....	712
Bo'lajak muhandislarni adaptiv loyihalash kompetensiyasini rivojlantirishning tarkibiy komponentlari.	
D.Kulmuradov.....	715
O'qish faoliyatini tashkil etishda ta'limiy vositalarning o'rni.	
L.Abdullayeva.....	720
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini nutq madaniyatini rivojlantirishning dolzarbligi.	
M.Imomova.....	723
Dizayn-tafakkur yondashuvi: ijodkor va moslashuvchan o'qituvchilarni tayyorlash kaliti.	
M.Mamadaminova, J.Karshiyev.....	726
Algori-game: dasturlashni o'rganishda gibril pedagogik model.	
Sh.Umarzoda.....	729
Oliy ta'limda zamonaviy ingliz tilini o'qitish metodikasi.	
Z.Mirzayeva.....	732
Kasbiy jismoniy tayyorgarlikda funktsional trening texnologiyalarini qo'llash samaradorligi.	
Sh.Muxamedjanov.....	735
Kasbiy jismoniy tayyorgarlikning individual xususiyatlarga moslashtirilgan differensial metodikasini ishlab chiqish.	
X.Artikov, Sh.Muxamedjanov.....	738
Gender yondashuvlar asosida xotin - qizlar sportini rivojlantirish orqali ular salomatligini mustahkamlash.	

M.Xojimurodova.....	742
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning nutq va yozuvlarini rivojlantirish metodlari.	
G.Usmonova.....	745
The role of reflective journals and padlet in developing pre-service english language teachers' research competence.	
D.Sarimsakova.....	749
Basketbol o'yinida to'p tashlash aniqligini shit orqali yaxshilashga qaratilgan uslubiy yondashuv.	
M.Nazirov.....	753
O'quvchilar axloqini profilaktikasini rivojlantirish tizimi.	
M.Otaboyev.....	756
Raqamli o'yinlarning fizika ta'limidagi amaliy qo'llanilishi: nazariy va metodik yondashuvlar.	
K.Pardayeva.....	759
Theoretical frameworks for developing linguocultural competence in Korean language majors.	
D.Pulatova.....	763
Yosh bokschilarning umumiy jismoniy tayyorglik va maxsus ish qobiliyati ko'rsatkichlarining musobaqa oldi tayyorglik jarayonidagi o'zaro bog'liqlik dinamikasi.	
S.Nishonboyev.....	767
Boshlang'ich ta'lim dars jarayonlarida o'quvchilarning jismoniy faolligini oshirish metodikasi.	
M.Solihova.....	771
Oliy o'quv yurtlari professor-o'qituvchilari va talabalariga jismoniy tarbiya va sport bo'yicha chiqarilayotgan qonun, farmon va qarorlarning berayotgan imkoniyatlari.	
I.Soliyev, Sh.Beknazarov, N.Ummatov.....	774
Taekvondo sport musobaqalarini tashkil etish va o'tkazish qoidalari.	
N.Tursunova.....	778
Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlarni o'qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanishning samaradorligi.	
M.Turakulova, J.Mavlonova, N.Allanazarova.....	782
The role of information and communication technologies in preparing future english language teachers for professional activities.	
N.Tuxtayeva.....	786
Boshlang'ich ta'limda ingliz talaffuzini o'qitish konsepsiyasi va tamoyillari.	
Z.Umarova.....	790
Talabalarning loyihaviy-konstruktorlik faoliyatiga tayyorlashning didaktik shart-sharoitlari.	
Sh.Uzokov.....	793
Методологический анализ содержания повышения профессиональной компетентности будущих учителей английского языка в условиях цифровизации образования.	
O.Xatamova.....	797
STEAM ta'lim modelining xalqaro tajribada qo'llanilishi va metodik-tashkiliy shakllari.	
G.Yoqubjonova.....	801
Ekologik-huquqiy ta'lim va tarbiyaning ahamiyati.	
N.Azizova.....	805
Masofaviy ta'lim sharoitida "Biokimyo" fanini o'qitishni rivojlantirish modeli.	
F.Nurutdinova.....	808
Психологическая и морально-волевая подготовка гандболистов.	
Ш.Норкулов.....	815
O'tkazgich qarshiliklarini hisoblashda integratsiyalashgan nostandart topshiriqlarni bajarishga o'rgatish.	
J.Baratov.....	818
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida yuqori sinf o'quvchilarini kasb-hunarga tayyorlashda ekologik ko'nikmalarni rivojlantirishni intensiv rivojlantirish tizimi va uning mohiyati.	
F.Abdullayev.....	823
Zamonaviy ta'limda tyutorlik kompetensiyalari va o'zaro hamkorlik tamoyillari integratsiyasi.	
N.O'rinova.....	827
Bo'lajak hamshiraning amaliy kompetentsiyasini shakllantirish jarayonida simulyatsiya qilingan o'qitish usullari.	
M.Irgasheva.....	832
Talabalarning texnik ijodkorligini rivojlantirish parametrlari va metodik imkoniyatlari.	
M.Madaminova.....	836
Ta'lim tizimini boshqarish strategiyasi va uni amalga oshirishdagi ilmiy yondashuvlar.	
O'.Qurbonov.....	839
Ichki ishlar xodimlarining psixologik tayyorgarligini jangovar sport turlari vositalari orqali oshirish.	

R.Matchanov.....	843
Umumta'lim maktablarida laboratoriya mashg'ulotlarini loyiha asosida tashkil etish metodikasi.	
U.Turdaliyev.....	847
Zamonaviy biologiya fanining yutuqlari.	
M.Maxsudova, F.Axmedov, L.Yunusov.....	850
The significance of integrating language skills in english lessons in the process of preparing students' professional activities.	
N.Tuxtayeva.....	854
Компетенции XXI века в инновационном развитии высшего образования Узбекистана.	
Р.Янкина.....	858
Bo'lajak tarixchilarda aksiologik yondashuv asosida kasbiy kompetensiyani rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida.	
M.Sharofiddinov.....	862
Umumiy pedagogika kontekstida raqamli ta'lim va smart-learning texnologiyalarining o'zaro uyg'unlashuvi asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish.	
U.Nurullayeva.....	865
Umumta'lim maktabi o'quvchilarida mustaqil kasb-hunar tanlashga oid tafakkurni shakllantirish.	
N.Qodirova.....	869
BIM texnologiyalar asosidagi loyiha ishlari orqali kompetensialarning bosqichma-bosqich rivoji.	
N.Kurbanova.....	873
Jismoniy tarbiya va sport sohasida mutaxassislarni tayyorlash jarayonining dolzarb muammolari.	
M.Mamatqulov.....	878
Tizimli yondashuv asosida pedagoglarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning samaradorligini oshirish yo'llari.	
Sh.Aziboyev.....	882
Boshlang'ich tayyorgarlik guruhidagi yosh futbolchilarni akrobatik tayyorgarlik bo'yicha murabbiylarning yondashuvlarini o'rganish.	
S.Toxirov.....	885
Ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limni amalga oshirish yo'llari.	
D.Oribboyeva, M.Adashaliyeva.....	891

TIBBIYOT FANLARI

14.00.00 - МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

MEDICAL SCIENCES

Qandli diabet va jigar fibrozi hamda sirrozi rivojlanish xavfi.	
A.Tog'ayev, M.Meliqulova.....	895